

TOMOGRAFIA E SUA UTILIZAÇÃO NA MEDICINA FORENSE

Rodrigo Giacomini da Silva
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Frieda Saicla Barros
Professora Pós Doutora titular do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1113

Resumo— A seguinte pesquisa aborda de que forma a utilização da tomografia computadorizada pode beneficiar o atual cenário dos institutos médico-legais do Brasil no que diz respeito a atualização de métodos do sistema como um todo e, sugerir o uso desta tecnologia para a melhoria e uma maior agilidade dos processos envolvendo a Medicina Legal. O material de pesquisa foi extraído de pesquisas bibliográficas e realizado teste em laboratório com forma a se fundamentar na prática estes benefícios. O resultado do teste permitiu evidenciar que o exame de tomografia computadorizada é um método muito apurado e que além de propiciar um exame mais confiável aos peritos, traz consigo a capacidade de reconstrução peças anatômicas que em muitos casos são de difícil resolução, além de gerar imagens que podem ser armazenadas em um banco de dados para uso posterior.

Palavras-chave — *Insira até cinco palavras-chave e separe-as por vírgulas*

I. INTRODUÇÃO (RUBRICA 1)

Frequentemente há litígios em processos que estão em andamento em casos de homicídio, pois se tem uma disputa tanto da promotoria de acusação quanto da defesa em comprovar ao magistrado e ao júri, quando este é popular, que o acusado possa ter premeditado ou não, que possa ter usado de meio cruel e indefensável contra vítima ou não, essas questões podem desde, inocentar o acusado ou acrescentar as qualificadoras na dosimetria da pena. Para sanar essas dúvidas é realizada uma diligência para ser efetuada uma exumação cadavérica afim de trazer a luz do conhecimento os fatos ocorridos e corroborar com as teorias apresentadas por ambas as partes, e para isso a medicina se utiliza de vários meios para que isso ocorra, uma delas é a radiologia forense onde é uma ciência eficaz em muitos casos, como na odontologia para a verificação de detalhes como implantes para comparação de documentação ante morte, para medir a densidade óssea e trazer uma estimativa da idade ou até mesmo para uso da antropologia para métricas biológicas comparativas com documentos existentes para a identificação de ossadas humanas.

Porém muitos desses fatos a serem questionados podem ser incluídos em inquéritos na fase pericial e até mesmo fundamentar a acusação do ministério público quando se entender necessário, evitando a carência de provas factuais, com o uso de pré imagens no momento inicial da necropsia, podendo realizar exames de tomografia em regiões onde ocorreram lesões, hematomas e onde se há a suspeita de introdução de corpos estranhos em tecidos moles, uma das

vantagens é a de que as imagens podem ser armazenadas até o fim do processo a contra ponto de que em uma exumação, em muitos casos, a depender do tempo em que foi o ocorrido pode não haver mais as partes moles que foram afetadas dificultando uma análise mais precisa.

II. RADIOLOGIA FORENSE (RUBRICA 2)

A radiologia forense teve seu início um ano depois da descoberta do raio x pelo mesmo cientista o Wilhelm Conrad Roentgen em 1895, o relato documental é que ele conseguiu identificar projéteis de chumbo no crânio de uma vítima de disparo por arma de fogo, e assim com essa constatação foi introduzido o método nos exames necroscópicos naquela época, pois mesmo com a abertura do cadáver, em alguns casos é difícil localizar todos os projéteis, sendo necessário esse achado para determinar qual foi o calibre do armamento que vitimou o agredido, pois podem haver múltiplos disparos de armas diferentes.[1]

Atualmente a radiologia forense está além de apenas localizar projéteis em um cadáver, temos a disposição métodos que podem fazer reconstrução facial a partir das medidas craniométricas para gerar uma imagem aproximada do indivíduo em vida, com o auxílio de imagens *ante mortem* em documentos odontológicos é possível realizar o comparativo com imagens feitas *post mortem*, geralmente em cadáveres carbonizados onde a identificação visual e até mesmo por genética são inviáveis, neste método é consideradas as medidas de arcada dentária, características imutáveis como o formato dos dentes ou a falta deles, implantes e restaurações, com essas informações do prontuário de atendimentos pode ser determinada a identidade.[2]

Podemos ter também a disponibilidade do uso da radiologia em outras áreas como na arte realizando imagens de obras para comprovação de autenticidade, na área de segurança com scanners na entrada de pessoas em presídios e aeroportos e de veículos nas fronteiras e no carregamento de containers em navios para barrar o tráfico internacional de armas e drogas.

III. RESÍDUOS DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (RUBRICA 3)

Os resíduos de um disparo de arma de fogo são constituídos dos materiais condensados utilizados na composição da manufatura da munição que devidas as altas temperaturas proporcionadas pela combustão do propelente partículas pequenas que se desprendem do projétil, espoleta e

capsula se fundem, e em contato com a pele fixam – se conforme a fig. 1.[3]

Fig 1: Demonstra o cone de dispersão com os resíduos sendo lançados contra o alvo e a passagem do projétil com disparo a curta distância. (Créditos da imagem Delton Croce e Delton Croce Jr)

Os produtos resultantes da queima da mistura iniciadora são os óxidos de carbono, água e óxidos metálicos (de chumbo, bário e antimônio) são expelidos pela extensão do cano da arma sendo projetado para o alvo onde dependendo da variação da distância essas partículas metálicas podem também se fixar no alvo formando a zonas de chamuscamento, esfumaçamento e de tatuagem que são efeitos secundários dos eventos que compõe o disparo. Esse efeito de expelir pelo cano da arma é chamado de cone de dispersão e a intensidade dos efeitos podem determinar o rumo da investigação pois dependendo da distância os efeitos são mais intensos e se o agressor chegou tão próximo seria ele conhecido da vítima? Se não houve luta corporal é possível que a abordagem tenha sido de forma pacífica até a agressão? Essas são algumas das indagações que podem ser feitas analisando essas marcas. Porém só é possível obter com clareza esses efeitos com um disparo a curta distância não mais que 1 metro, porém podem haver variações nos efeitos devido ao tipo de munição e calibre.[3]

IV. A TOMOGRAFIA (RUBRICA 4)

A boa resolução da imagem de tomografia computadorizada (TC) deve-se ao grande poder de contraste da técnica, já que pequenas diferenças na densidade tecidual podem ser percebidas e traduzidas em 5.000 tons de cinza em cada *pixel*. Para se ter uma ideia, os aparelhos atuais reconhecem diferenças de densidade de menos de 0,5%, enquanto as técnicas radiográficas convencionais detectam desigualdades mínimas de 10%. Ademais, a natureza digital da TC permite introduzir melhoras na qualidade da imagem por meio da computação gráfica usualmente utilizadas na antropologia e a odontologia forense em vítimas carbonizadas a fim de reconhecer a identidade através do histórico documental de ortodontia. E diferentemente das radiografias convencionais, o fator de magnificação da tomografia computadorizada é nulo, ou seja, a imagem em tomografia reproduz o tamanho real do objeto escaneado. [4]

A tomografia computadorizada constitui um imprescindível protocolo de identificação de pontos craniométricos, no caso da odontologia forense, isto é, capaz de demonstrar com precisão e em poucas horas, resultados que poderiam esperar meses na identificação de estruturas esqueletizadas, assim as exumações realizadas para suprir as falhas ocorridas na evolução das perícias, além de

promoverem atrasos na tramitação do processo judicial e de levarem sofrimento aos familiares que acompanham as diligências, podem ser minimizados com o auxílio da radiologia forense além de prejuízos financeiros expressivos para o setor, assim justifica - se o uso do método.[5]

A aplicabilidade como teste para auxílio em exames de necropsia tem o objetivo de proporcionar agilidade ao trabalho dos peritos e médicos legistas além de diminuir o tempo de espera dos familiares em encerrar o ato de despedida do seu ente e constatar a eficácia da utilização do tomógrafo para fins forenses. Uma das sugestões para o uso da metodologia seria para obtenção de imagens de corpos estranhos antes da abertura cadavérica.

Esta pesquisa partiu da seguinte questão: O uso da tomografia computadorizada pode contribuir para a resolução de casos criminais? A hipótese formulada foi a possibilidade da localização de micropartículas e microfaturas através deste exame e com isso a suposição de diminuir o tempo da liberação de um cadáver, agilizaria o processo jurídico bem como poder diminuir gastos com retrabalhos, podendo aplicar recursos para outras beneficiés no setor, tornando o serviço menos custoso em vários sentidos em relação ao que se tem hoje nos órgãos públicos.

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo geral evidenciar os benefícios da tomografia computadorizada na Radiologia Forense para a resolução de casos com maior precisão, com o objetivo de divulgar essa tecnologia na resolução de casos policiais. Para isso, os seguintes objetivos foram determinados:

- 1) Evidenciar os benefícios trazidos pela tomografia.
- 2) Comprovar aplicação do uso da tomografia para identificação partículas dificilmente detectáveis a exames visuais menores de 2 milímetros.

V. DISCUSSÃO (RUBRICA 5)

Há em nossa sociedade um grande tabu quanto ao que se deve ou não expor quando se trata de assuntos relacionados ao ser humano em todos os aspectos, seja esse tabu gerado pelas leis para preservar a identidade da vítima ou até mesmo pela crença das religiões, diferentemente de alguns países que esse assunto e estudo é tratado como algo necessário e científico, ao exemplo dos Estados Unidos que possui fazendas de corpos para estudos, portanto não há pesquisas recentes até o momento.

O princípio deste estudo parte baseado na pesquisa realizada no ano de 2004 no instituto médico legal do estado do Rio de Janeiro, foram analisados 3.122 de cadáveres baleados. Desses casos, 309 corpos foram sepultados contendo ainda, no seu interior, projéteis de arma de fogo, podendo suscitar futuras indagações judiciais. No mesmo período foram solicitadas 23 exumações, 12 delas com a finalidade de recolher projéteis. Foram calculados os gastos relacionados à realização de necropsias de baleados - R\$ 996,85 - e custos alusivos à realização de exumações com a finalidade de recolher projéteis de arma de fogo - R\$ 1.155,40, visando a estabelecer o montante financeiro que poderia ser poupado pelos cofres públicos, a ser alocado para finalidades outras, se a perícia médico-legal de baleados, no

exame inicial, obtivesse sucesso. Os resultados permitiram concluir que todos os atos necroscópicos de baleados devem seguir protocolos específicos, uma vez que perícias incompletas exigem exumação posterior, com gastos adicionais desnecessários. [6]

VI. EXPERIMENTO REALIZADO (RUBRICA 6)

Foram realizados testes utilizando um molde composto de uma mistura de gelatina com glicerina e uma camada de parafina no total com a espessura aproximada de um busto humano 15 cm de espessura, conforme fig. 2, considerando que a densidade da parafina é de 1,02 a 30°C (g/cm³) e da gelatina 0,88 (g/ml) (colágeno que é encontrado na pele humana e órgãos) a parafina serviu como um anteparo para o projétil com densidade 1,00 g/cm³ (conforme informações técnicas dos fabricantes) e do corpo humano 1,07 em média, para simulação de um assalto, no Clube de Tiro Orion situado no bairro Rebouças na Cidade de Curitiba-PR, em que a perspectiva fosse, evidenciar a visualização de partículas menores que 2,0 mm de espessura, que se desprendem do projétil como forma residual se condensando com a pólvora e fuligem no momento da efetivação do disparo, o estudo foi realizado com armas de fogo calibre .38 onde foram deflagrados disparos a distância de 3 metros e 1 metro nos fantoms maciços com maior concentração de gelatina e glicerina na parte anterior (ventral), simulando a pele e densidade dos órgãos, e parafina com maior concentração na parte posterior (dorsal) simulando a densidade dos ossos. Em análise feita referente às imagens do exame que se efetuou no fantom em um aparelho de tomografia de última geração multislice de 64 canais General Electric VCT onde foram feitas 173 imagens, com reconstrução de 1,25mm e 18 segundos de varredura, foram usados 120 kv com 348 de MA e 34.7 cm de DFOV.[7]

Fig. 2: Fantom após ser alvejado por projéteis, evidenciando efeitos balísticos externos e resíduos oriundos dos disparos. (Foto de arquivo pessoal)

VII. RESULTADO (RUBRICA 7)

Com esse experimento foram analisadas 16 imagens onde foi possível evidenciar partículas milimétricas com qualidade satisfatória. O resultado do teste teve sucesso em demonstrar que é possível achar partículas radiopacas com o apoio de exames de imagem, pode – se observar conforme fig. 3, os projéteis em uma imagem tratada por subtração de cor onde é usada uma ferramenta da *work station* para destacar os mesmos na cor vermelha, também os efeitos balísticos envolvidos no processo, como o sulco aberto pela passagem dos projéteis, e o deslocamento de material causados pelas tensões de cisalhamento geradas pela temperatura do projétil em conjunto com a força de inércia.

Fig. 3: Imagem de tomografia após processamento onde é possível observar a trajetória dos projéteis e as áreas afetadas pela passagem e deslocamento de ar geradas pelo movimento de passagem (Foto de arquivo pessoal)

Na fig. 4 é realizada a reconstrução da imagem sem a subtração para observação de detalhes mais sutis, além dos projéteis apresenta também os resíduos expelidos na hora do disparo destacados em vermelho, mas periféricos a posição da passagem dos projéteis.

Fig. 4: Imagem tomográfica destacando em vermelho partículas metálicas residuais do disparo. (Foto de arquivo pessoal)

Há uma expectativa de que, sendo utilizado o método da imagem inicial tem a possibilidade de obter achados que possam caracterizar torturas como agulhas, alfinetes e objetos que possam ter sido utilizados no momento do ato criminal, pois em alguns casos acontecem de estes corpos estranhos serem enterrados com os cadáveres sendo que serviriam como evidências para fundamentar a tese de acusação e ou defesa, sendo possível a partir deste estudo a evolução das metodologias para obtenção de imagens não apenas de componentes metálicos, mas também de anomalias danosas geradas na anatomia por dolo causado pelo agressor, como micro fraturas e rompimento de tecidos internos, como forma de sanar os anseios jurídicos dos magistrados, e também abrir janelas para novos estudos referente a radiologia forense, assim contudo, poder aparelhar e modernizar os centros de perícias médicos legais, formando um parque tecnológico bem gerido e também obter a evolução no gerenciamento dos departamentos das instituições de criminalística.

VIII. CONCLUSÃO (RUBRICA 8)

Com os fatos apresentados na pesquisa é possível chegar em uma definição da importância de um parque tecnológico nos centros periciais pois a modernização se dá necessária para a agilidade nos trabalhos, e a implantação de métodos acessórios fazem parte da otimização de tempo que pode ser poupado evitando os retrabalhos, também não menos importante, mas um assunto que deveria ter um maior cuidado pela comunidade é o orçamento da verba pública que pode ser poupado para investimentos em outras prioridades. Porém

além do aparelho de tomografia é necessário um banco de dados para o armazenamento, podendo ser armazenadas imagens sem a preocupação de deterioração através do tempo, nem de ocupar espaço livrando o estado de manter custosos centros de arquivamento judiciário, além de acompanhar a informatização dos fóruns que em muitos estados já tem sistemas digitais, e até em muitos casos favorece as partes de processos audiências virtuais. Na literatura é possível observar no livro *Combat Radiology* do doutor Les R. Folio (2010) evidência uma de suas experiências na guerra do Iraque onde um de seus pacientes internados, foi atingido no tórax por um PAF (projétil de arma de fogo) disparado por um sniper com importante poder letal e força cinética, que causou laceração dos tecidos pulmonares do lado direito, proporcionando um quadro hemorrágico e extravasamento do sangue para a cavidade torácica vindo a fraturar o processo transverso da 10ª vértebra torácica onde foi contido e permanentemente alojado. Pode-se ver na imagem perfeitamente a cavidade pulmonar esquerda com a sua anatomia mantida e com presença de ar (parte preta da imagem), e no lado direito o órgão afetado, anatomicamente disforme, com laceração em toda sua extensão no sentido anteroposterior, como demonstrado na próxima imagem. [8]

Fig. 5: Imagem de tomografia de um exame de tórax na altura da vértebra T2, evidenciando massa radiopaca (PAF) fraturando o processo transverso vertebral. Imagem do livro *Combat Radiology*

AGRADECIMENTO (*rubrica 9*)

Agradeço a Deus pela oportunidade de obter conhecimento dia a dia e poder difundi-lo, agradeço a minha esposa S.M pelo apoio e sempre estar presente em todos os momentos além dos meus nobres educadores R.A.F e F.S.B pois sem eles nada disso seria possível.

REFERÊNCIAS

- [1] SOUSA, Bruno Leonardo Martins de; et.al. Radiologia Forense na Área Criminal. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 02, Ed. 01, Vol. 13. pp. 455-462 Janeiro de 2017. ISSN:2448-0959
- [2] 8. ARAUJO, Laís Laís Gomes de et al. A identificação humana de vítimas de desastres em massa: a importância e o papel da odontologia legal. Revista da Faculdade de Odontologia - Upf, Passo Fundo, v. 18, n. 2, p. 224-229, 15 jan. 2014. UPF Editora. <http://dx.doi.org/10.5335/rfo.v18i2.3376>. Disponível em: <http://seer.upf.br/index.php/rfo/article/view/3376>. Acesso em: 27 mar. 2021
- OLIVEIRA, Silvia Falcão de et al. Participação da radiologia nas perícias necroscópicas de baleados realizadas no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Colégio Brasileiro de Radiologia: Radiologia Brasileira publicação científica oficial do colégio brasileiro, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, p. 122-124, 13 ago. 2004. Mensal. Disponível em: http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1385&idioma=Portugues. Acesso em: 20 nov. 2016.

- [3] CROCE, Delton et al. Manual de Medicina Legal. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1990. Todas p.
- [4] PAPILE MACIEL CARVALHO, Suzana; HENRIQUE ALVES DA SILVA, Ricardo; LOPES-JÚNIOR, César; SALES PERES, Arsênio. A utilização de imagens na identificação humana em odontologia legal. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010039842009000200012>. Acesso em: 20 de set. 2016.
- [5] 4. FILIPA PINTO E SILVA, Joana. Identificação Forense de Ossadas por Tomografia Computadorizada. Instituto Superior de Engenharia do Porto, 17 de Novembro de 2014.
- [6] OLIVEIRA, Silvia Falcão de et al. Participação da radiologia nas perícias necroscópicas de baleados realizadas no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Colégio Brasileiro de Radiologia: Radiologia Brasileira publicação científica oficial do colégio brasileiro, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, p. 122-124, 13 ago. 2004. Mensal. Disponível em: http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1385&idioma=Portugues. Acesso em: 20 nov. 2016.
- [7] MARTINS, Cristina. **Composição corporal e função muscular**. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2191662/mod_resource/content/1/Modulo_3_Composico%C3%A7%C3%A3o_corporal_e_avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 05 set. 2018.
- [8] 5. FOLIO, Les Roberth. *Combat Radiology: Diagnostic Imaging of Blast and Ballistic Injuries*. New York: Springer, 2010. 232 p. (978 1 4419 5853 2).

***Correspondência do autor:** Rodrigo Giacomini da Silva, Programa de mestrado profissional em Engenharia biomédica (PPGEB) da universidade tecnológica federal do Paraná (UTFPR), Paraná / Brasil; Endereço de correspondência: Rua Senador Alencar Guimarães 245 Curitiba/Paraná
Phone: 041 9 2000 - 2489;
Email: corso1500@hotmail.com